

Werden Sie die Wissenschaft revolutionieren?

Beweisen Sie es!

Hier sammeln Sie Ihre Reputationspunkte. Jede errungene Erkenntnis, jede kluge Veröffentlichung bringt Sie Ihrem Ziel näher.

- Kleben Sie Ihre verdienten Reputations-Punkte auf diese Urkunde.
- Sobald Sie 5 Punkte erreicht haben, ist Ihre Karriere in der Welt der Forschenden gesichert – und das Spiel beendet.